

“QORA SEDANANING INSON SALOMATLIGIDAGI O’RNI”

Toshkent shahar Farmatsevtika instituti akademik litseyi
Biologiya fani o’qituvchisi
Abdusalomova Nilufar Shuxrat qizi,
O’zbekiston milliy universiteti Biologiya fakulteti 2-bosqich
magistranti
Abdullayeva Zebuniso

ANNOTATSIYA Maqolada qora sedana o’simligining uchrash joyi, tarkibi, foydali xususiyatlari, inson salomatligidagi o’rni hamda qora sedana tarkibini aniqlashda olib borilgan tajribalar xususida gap boradi.

Kalit so’zlar: Nigella sativa, gipertenziya, saraton, bakteriya, antibiotik, kimyoviy moddalar

Kirish

Qora sedana va uning yog’idan qadim zamonlardan buyon inson salomatligi yo’lida foydalanib kelinadi. Ayniqsa, qadimgi Sharq an’anaviy tabobatida samarali foydalanilgan. Fanda nigella sativa, xalq orasida esa qora sedana deb nomlanuvchi bu o’simlik ranunculaceae (Ayiqtovondoshlar) oilasiga kiruvchi bir yillik bo’yi 20-75 smli tog’ va adirlarda o’suvchi gulli o’simlik hisoblanadi. Nigella sativa-qora zira yoki kalonji ham deb atashadi. Vatani Sharqiy Yevropa va G’arbiy Osiyo davlatlari hisoblanadi. Poyasining tubidagi barglari butun, yuqori qismidagilari panjasimon bo’lingan. Bargi tashqi tomondan tuklar bilan qoplangan ziravor o’simlik. Aprel va may oylarida gullaydi. Qoramtir xushbo’y urug’lari efirmoyga boy.

Ingliz nashrlarida urug’larning xushbo’yliги va o’tkir ta’mini muskat yong’og’i va arpabodyonga o’xshashligi, ammo bu har ikkalasidan farq qilishi aytiladi.

1992-yilda Daha(Bangladesh) universiteti meditsina departamentida qora sedananing antibacterial xususiyatlari ampitsilin, tetraksilin, kotrimokzazol, gentamitsin, nalidiks kislota kabi beshta kuchli antibiotiklar bilan taqqoslab o'tkazilgan tadqiqot natijasida qora sedana yog'I o'zini ko'p bakteriyalardan meditsina preparatlariga qattiq qarshilik ko'rsatadigan baktariyalardan ham kuchli, ustun va faolligini ko'rsatdi.

Qora sedana urug'lari tarkibida 38% gidrokarbonat, 35% turli yog'lar, 21% albumin (turli oqsillar) bor. Qolgan 6% esa yuzdan ortiq foydali moddalardan iborat.

Qora sedananing urug'lari tarkibidagi yuqorida ko'rsatib o'tilgan kimyoviy birikmalar foydali xususiyatlarga egaligi haqida tibbiyot ilmining otasi Ibn Sino bobomiz ham urug'larning bir nechta foydali xususiyatlari haqida kitoblarida sanab o'tganlar. Jumladan, qora sedananing urug'lari organizmning energiyasini rag'batlantiradi, depressiya va charchoqni tiklashga yordam beradi, deb yoziladi "Tibbiyot qonunlari" asarlarida.

Bundan tashqari Payg'ambarimiz Muhammad s.a.v ham qora sedana urug'lari o'limdan boshqa har qanday dardga davoligi haqida aytib o'tib ketganlar.

Qora sedananing kasalliklarda foydasi.

Qora sedana urug'lari hamma dardga davo sifatida qaraladi. Janubi-Sharqiy Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlarida astma, bronxit, revmatizm va boshqa yallig'lanish kasalliklarini davolashda qo'llanilgan. Nigella sativa o'zining terapevtik salohiyati tufayli keng qo'llaniladi va keng ko'lamli ta'sirga ega. An'anaviy ravishda astma, gipertoniya, isitma, yallig'lanish, bronxit, bosh aylanishi, revmatizm, teri kasalliklari va oshqozon-ichak kaslliklarida keng qo'llaniladi. Shuningdek, hayz va tug'ruqdan keyingi muammolar, ichak qurtlarini davolashda, ovqat hazm qilish muammolarini yengillashtirishda, astma belgilarini kamaytirishda ham qo'llanadi. Qora sedananing farmakologik xususiyatlariga doir ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Bu tadqiqotlar uni mustaqil ravishda yoki dorilar bir qatorda qo'shimcha sifatida qabul qilishni qo'llab-quvvatlagan.

Qora sedana saratonda:[4]

Qora sedana farmakologik xususiyatlarining aksariyati kinin birikmalarining mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, ular orasida timokinon eng ko'pidir. Qora sedananing antimicrobial, antiparazitik va antifungal xususiyatlarga ega ekanligi haqida tibbiy dalillar mavjud va hayvonlarda o'tkazilgan ba'zi tadqiqotlar saratonni susaytirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sedana yog'i kalamushlarda yo'g'on ichak saratoniga sezilarli darajada susaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, 1997-yilda Janubiy Karolina shtatidagi (AQSh) Xalqaro Immuno-Biologik Tadqiqotlar Laboratoriyasi qora sedana urug'i va yog'ini iste'mol qilish suyak iligi hosil bo'lishini rag'batlantiradi va bu o'z navbatida saraton o'smalari kompleks terapiyasining muhim bosqichi ekanligini rasman tasdiqladi.

Qora sedana qandli diabetda:[4]

Kuniga ikki gramm sedana urug'ini iste'mol qilish glyukoza va insulin qarshiligining pasayishiga, odamlarda glikozillangan gemoglobinning pasayishiga va beta hujayralar darajasining oshishiga olib kelishi mumkin.

Immunitetni ko'taradi,tanadagi shamollashni haydaydi,virus va infektsiyali kasalliklarda samarali ta'sir ko'rsatadi, umumiy quvvatni oshiradi, stressdan halos etib,qon bosimini me'yorlashtiradi,gijjalarni davolashda yordam beradi ,ko'z nurini yaxshilaydi,emiziklilarda sutni ko'paytiradi, oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilaydi.

Qora sedana yog'ining tarkibi

O'simlik moyining asosiy komponenti nigellon yoki nigelaz bo'lib, u ikkita ditimoxinon va timoxinon[1][2] yoki faqat karbonil polimer timoxinonning hosilasidir. Yog' tarkibida shuningdek, fosfolipidlar, lipaza, asetatlar, ergostenil, glitserin, selinen, katexinlar, fermentlar, efir moylari, alkaloidlar va bir qator kislotalarni o'z ichiga oladi. Ularning umumiy hajmi mahsulotning deyarli uchdan bir qismini tashkil qiladi. Yog' kislotalarining tarkibi ko'p va xilma-xildir bular: linolein (55-65 %), olein (15-18 %), palmitin (10-12 %), stearin (1-3 %), miristik, behenik, margarin, araxin, pentadekanoik va ularning hosilalari[3].

15 ta aminokislotalar,ulardan 8 tasi o'rni bosilmaydigan aminokislotalar (shu jumladan,immun tizimini rag'batlantiruvchi va o'smalar o'sishini sekinlashtiradigan argininni xam);

Karitinoidlar (A vitamin xosil qiluvchilar), A,D,C va B guruxi vitaminlari;

Kaliy,natriy,kalsiy,marganes,temir,mis,selin,rux,fosfor,nikel kabilar mavjud.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, qora sedananing tarkibini o'rganish va xususiyatlarini ya'nada chuqurroq ochish hozirda va kelajakda insonlarda yuzaga keladigan og'ir xastaliklarni oldini olish va davolash imkonini ochishi mumkin. Birgina davosi yo'q deb hisoblangan saraton (xavfli o'sma) kasalligini davolash va oldini olish bilan minglab insoniyatni o'limdan asrab qola olamiz. Bu o'simlikning tarkibini chuqurroq o'rganish albatta juda katta kuch va iqtisodiy mablag' talab etadi.

REFERENCES

1. „Тимохинон как потенциальный нейропротектор при острых и хронических формах церебральной патологии (обзор)“ (ru). www.neurology.ru

2. „Avicenna Black Seed Oil (Масло Черного Тмина) 90 капсул — купить в интернет-магазине OZON с быстрой доставкой“ (ru). OZON.ru.

3. N. K. Rud, A. M. Sampiev, N. A. Davitavyan. Osnovnie rezultati fitoximicheskogo i farmakologicheskogo issledovaniya Chernushki posevnoy. Kubanskiy gosudarstvenniy meditsinskiy universitet, g. Krasnodar // Nauchnie vedomosti. Seriya Meditsina. Farmatsiya. — 2013. — № 25 (168). — Vipusk 24.

4. deluxe.com.ua